

GÖRSEL SANATLARDA ALGI VE OPTİK İLLÜZYON KAVRAMLARIN ÖNEMİ

Hamid Maharramov¹ - Tahir Çelikbağ²

Özet

Fizyoloji, Yunanca anlamına gelen “physis” kelimesi ile bilim anlamına gelen “logos” kelimesinin birleşmesi ile ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu bilim dalı canlı organizmaların, duyu organların mekanizmasının nasıl işlediği ve organizmada meydana gelen değişim süreçlerini inceleyen bilim dalıdır. Görme duyusu, fizyolojik görüntüleri özellikle belirli koşullarda çeşitli şekillerde algılamada çok önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Gözün ışığı algılaması ve görsel bilgileri beynimize iletmekte sorumlu olan “fotoreseptörler” adı verilen özel hücreler içermektedir. Bu fotoreseptörler çubuklar ve koniler olarak ikiye ayrılır. Çubuklar loş ışığa karşı daha hassastır ve az ışıklı olan mekanlarda görmemize yardımcı olurken, koniler ise renk algısından sorumludur ve parlak ışıkta çalışır. Fizyolojinin bir parçası olan beyin görsel korteksi, algılanan görüntüleri oluşturmak için gözlerden alınan sinyalleri işler ve yorumlayarak, fizyoloji, vizyonun belirli koşullar altında görüntülerini farklı şekillerde algılamasında çok önemli bir rol oynar. Bu sebeptendir ki gözün duyu organı olarak görevi, görmeyi işleme sürecinde vücudumuzun farklı organ ve duyu sistemleriyle birlikte çalışarak fizyolojik ve psikolojik yanılsamalara neden olabilir. Optik illüzyon (göz yanılsaması) zihinsel süreçteki yanılsamalarla ilişkili olduğu için hem yakın hem de uzak görüntüleri algılamasına izin verilerek, farklı mesafelerdeki nesnelere odaklanarak şekli değiştirebilir.

Anahtar kelimeler: Görsel Algı, Optik İllüzyon, Fizyoloji

THE IMPORTANCE OF PERCEPTION AND OPTICAL ILLUSION CONCEPTS IN VISUAL ARTS

Abstract

Physiology emerged from the combination of the Greek word “physis” meaning science and “logos” meaning science. In addition, this branch of science is the branch of science that

¹ Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Resim Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Orcid: 0009-0005-3332-6431, hamidalioglu80@gmail.com

² Dr. Öğr. Üyesi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, tcelikbag@firat.edu.tr, Orcid: Orcid 0000-0001-9905-222X

GÖRSEL SANATLARDA ALGI VE OPTİK İLLÜZYON KAVRAMLARIN ÖNEMİ

examines how the mechanism of living organisms and sensory organs works and the change processes that occur in the organism. It can be said that the sense of vision plays a very important role in perceiving physiological images in various ways, especially under certain conditions. The eye contains special cells called "photoreceptors" that are responsible for detecting light and transmitting visual information to our brain. These photoreceptors are divided into rods and cones. Rods are more sensitive to dim light and help us see in low-light environments, while cones are responsible for color perception and work in bright light. Physiology plays a crucial role in how vision perceives images in different ways under certain conditions, as the visual cortex of the brain processes and interprets signals received from the eyes to create perceived images. For this reason, the function of the eye as a sensory organ can cause physiological and psychological illusions by working with different organs and sensory systems of our body in the process of vision processing. Since optical illusion is associated with illusions in the mental process, it can change shape by focusing on objects at different distances, allowing it to perceive both near and distant images.

Keywords: Visual Perception, Optical Illusion, Physiology

Giriş

Günlük yaşamda duyu sistemlerin sürekli olarak çevreden gelen uyarılara maruz kalmaktadır. İnsan organizmasının; görme, duyma, koklama veya dokunma duyuların her zaman aktiftir ve gereğinden fazla bilgiyi işleme kapasitesine sahip olduğu söylenebilir. Ancak bu sürekli olduğunda organizma için yorucu olabilir. Çevreden gelen fiziksel uyarıcıların sinyallerini anlamlandırmak, beyinin karmaşık sinirsel süreçlerin sonucu olabilir. Görsel algılama sisteminin temel ve ortak görevi; çok parametrelili hesaplamaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Farklı mekanlarda çeşitli nesnelere yansıyan ışığın dalga boylarını işleyerek, hareket eden nesnelere hareket hızını ve yönünü analiz ederek ve iki boyutlu retinaya düşen sinyalleri, üç boyutlu görünüm olarak yeniden yapılandırarak renk dediğimiz bir algıyı oluşturarak, görsel sistemdeki hesaplamaların sonucu olmuştur. Görsel sistemin kaynakları hem yapısal hem de metabolik olarak sonsuz olmayabilir. Retinadaki fotoreseptörlerin uzamsal çözünürlüğü, görüş alanının çevresine doğru hareket ettikçe azalır. Benzer şekilde, retina bilgisinin iletiği görsel beyin bölgesindeki nöronların sayısı ve bu hücreler arasındaki sinaptik bağlantıların sayısı da sonsuz değildir. Beynin uykusuzlukta çalışıyor olması, bu nedenle göz sisteminin optik sınırlarını belirleyen, tüm girdileri anlamamıza, neyin önemli ve alakalı olduğunu dışlamamızı ve etrafımızdaki dünyada gezinmemizi ve etkileşimde bulunmamızı sağlayan sadece bu donanım ve anatomik sınırlamalar olmamıştır. Görsel yanılma, fotometre, spektrofotometre veya metre gibi fiziksel bir cihazla ölçülen gerçek dünya durumundan farklı bir organizmanın fenomenolojik görsel deneyimi olarak tanımlanır. Algısal sisteme geleneksel yaklaşım, bu yanılmalara, sistemin yapısal ve metabolik sınırlamalarından kaynaklandığına inanılmaktadır. Bununla birlikte, sinirbilimden elde edilen son bulgular, bu yanılmalara, istatistiklerini dikkate alarak sistemin doğal ortamda başarılı bir şekilde etkileşime girmesine izin

verdiğini göstermiştir. Bu araştırmada, optik yanılsamalar bağlamında görsel sistemin optimizasyon stratejisi ele alınmış, sistemin işlevlerine genel bir bakış sağlanmış ve optik yanılsamaları; görsel sistemin temel ilkelerini düzenleyerek, optik sistemi anlamak için ikincil bir araç olarak değerlendirilmiştir.

Görsel Algı

Görme algısı beynin karmaşık sistemi dahilinde dikkat ve ilgiye göre “göz retinasının” beyne ilettikleri algılamıştır. Bu algı gözlerden beyne iletilir ve beyinde anlam kazandığı söylenebilir. Bu süreçte üç unsur gereklidir: ışık, ışığın yansıdığı yüzey ve gözdür. Işığın gözler tarafından algılanması, rengin fizyolojik doğasını oluşması ve göze giren ışınların; göz retinadaki renge kırmızı, yeşil ve mavi ışığa duyarlı olduğu için sinir sistemleri tarafından fizyolojik olarak algılanması gerekmektedir. Işık dalga boyu atmosfere girerek göz merceğinden geçerken nörolojik olarak renkleri sıcaklığına ve soğukluğuna göre iki gruba ayırmıştır (Çağlayan, 2018). Görme algısı, tabiatta görülen; insanlar, hayvanlar, binalar, doğa manzaraları ve bitkiler...Gibi evrende ismi sayılamayan birçok nesneyi farklı şekillerde anlamlandırılmıştır. Ve bu nesnelere dış dünyada ve algılanandan bağımsız olarak var olmuştur. Algısal görme sürecine girilirken; görsel sistemin çevredeki nesnelere uyaranları alır ve onları işler, böylece görsel dünyayı algılanmasına ve anlamlandırılmasına izin verilmiştir. Bu süreçte, görsel bilginin göz sistemi tarafından algılanması, bu bilginin beyne iletilmesi ve görsel uyaranların tutarlı bir algı oluşturmak için yorumlanmasına dahil edilmek üzere çeşitli aşamaları içerir. Nihayetinde, algısal görme süreci çevreyi görme, nesnelere tanıma ve çevredeki dünyayla etkileşim içine girilmesini sağlamıştır. Görsel algı mekanizmasını yönetmek için belirli bir anı görme, bir noktaya odaklanmanın ilk adımı, gözlerin bir noktaya konsantre olması için belirli bir eğitim sürecini içerir. Burada ilk adım olarak, görmeyi yöneten ve gözü belirli bir anı görmek için belirli bir noktaya odaklanmaya teşvik eden görsel organ, ikinci adım olarak ise ışığa tepki olarak, zekayı devriye sokarak göz sistemi tarafından toplanan eylemleri, beyne iletilmesine izni verir. Bu bağlamda keskin bir göz algılama ve görme sistemi geliştirerek ve görsel algı becerileri beyne ileterek kayıt yapılmasının temelini oluşturur.

Makalenin amacı

Makalenin amacı görsel algı ve optik illüzyonun önemi ve birey üzerinde farklı algılamalar yaratacağı bu araştırma; görsel algı ve yanılsamaları ortaya çıkartmıştır. Sanatçıların eserinde kullandığı renk, çizgi ve resimlerin görsel algı ve algı yanılsamalarına önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Görsel algı, görsel yanılsamalar ve optik illüzyon kavramlarına ilişkin olduğu bu başlık da

GÖRSEL SANATLARDA ALGI VE OPTİK İLLÜZYON KAVRAMLARIN ÖNEMİ

araştırmanın sağladığı bilimsel veriler ışığında sanat eğitiminde öğrenmeye katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Makalenin Yöntemi

Çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemi kullanılmış, literatür tarama, görsel algı ve görsel yanılsama kavramlarının tanımlanması, çalışmanın mahiyetine uygun öğretim materyalleri ve öğretim teknikleri kullanılarak, uygulama analizi ve değerlendirmesi yapılmış, fotoğraf yorumlamaları yer almaktadır.

Bulgular ve Eser İnceleme

Işının hızı frekansa bağlı olduğundan, kırılma indeksinin frekansla birlikte değişmesi gerekmektedir. Bir frekans veya dalga boyunda meydana gelen bir maddenin kırılma indisindeki değişime bu maddenin "dağılmasına" neden olmuştur. Resim-1'de gösterildiği gibi, beyaz ışık prizmadaki dağılım ile spektral renklerine bölünmüştür. Tipik olarak, dalga boyu arttıkça indeks azalır ve mavi maddeyi kırmızı ışıktan daha yavaş hareket ettirdiği gözlemlenmiştir. Dağılım, prizmadaki renklerin ayrılmasına izin veren bir olaydır; malzemenin kırılma indisi, ışığın frekansına göre değişim gösterir. Kırılma indisindeki bu değişiklik ışığın farklı açılarda bükülmesine veya kırılmasına neden olarak dispersiyon fenomenine yol açmıştır. Güneş ışığı atmosferdeki su damlacıklarından geçtiğinde gökkuşağının renklerinin görülmesini sağlayan bu dağılıma olmuştur (https://bilsenbesergil.blogspot.com/p/4_19.html). Bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınları farklı dalga boylarına göre farklı renge sahiptirler ve bir yüzeye çarptıklarında renk olarak algılanmaktadır. Cisim ya da yüzey kendi niteliksel özelliğine göre bu ışıkların bir kısmını soğurmakta ve bir kısmını yansıtmaktadır. İnsan gözü, ışık ışınlarının yüzey ya da nesne tarafından yansıtılan kısmını algılayabilmiştir. Renk algısı psikolojik ve fizyolojik bir fenomen olmuştur. Göz, optik sinirler aracılığıyla beyne görüntüleri ulaştırmakta, bu görüntüler ise anlamlandırılarak, renk olarak algılanmıştır (Pazarlıoğlu Bingöl, 2021).

Resim 1. Beyaz ışığın bir prizmada dispersiyonu Kaynak: https://bilsenbesergil.blogspot.com/p/4_19.html

Sıcak renkler mercekten geçerken daha fazla kırılma yaşanır, ancak mercek genişlemesi, merceğin dışbükey hale gelmesi ve rengi retinadaki uygun yere bırakmasına neden olmuştur. Renk çemberinde daha yüksek dalga boyuna sahip renklere "sıcak", daha düşük dalga boyuna sahip renklere "soğuk" denilmektedir. Soğuk renklerin kırılma indisi daha düşüktür, bu nedenle lens düzleşerek renkte meydana gelir kırılma yere doğru düşer. Bu yüzden soğuk renkler bize daha uzak görünmektedir (Genç ve Sipahioğlu, 1990, akt: Çağlayan, 2018: 26; Geçen, 2022). Işık, cam prizma gibi bir malzemedan geçtiğinde, daha yüksek frekanslı (daha kısa dalga boyu) ışık, daha düşük frekanslı (daha uzun dalga boyu) ışıktan daha fazla yavaşlatılır. Isaac Newton bu deneyi ilk yaptığında, beyaz ışığın prizmadan geçerken ürettiği renkleri sayarak altı renkten oluştuğunu keşfetmiştir. Aslında prizmadan çıkan renk sayısı milyarlarca ama insan gözü sadece altı rengi algılayabiliyor. Bunlar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renkler olmuştur. Aslında bu durum yağmurda görülmektedir. Newton'un deneyi aslında herkesin bildiği gökkuşağı renklerin oluşumudur. Bu renklerden kırmızı, sarı ve mavi "birincil" renkler olarak kabul edilmiş ve turuncu, yeşil ve mor ise "ikincil" renkler olarak kabul edilmiştir. Üçüncül renkler de vardır ki ancak bu renkler gökkuşaklarında veya prizma deneyleriyle ayrıştırılan renklerde insan gözü tarafından görülmemektedir. Üçüncül renkler kırmızı-turuncu, sarı-turuncu, sarı-yeşil, mavi-yeşil, mavi-mor (çivit mavisi lacivert) ve kırmızı-mor karışımından oluşmaktadır.

Ponzo illüzyonu

Resim 2. Ponzo Yanılsaması- Perspektif Yanılsaması Kaynak: <https://www.tgrthaber.com.tr/aktuel/ponzo-illuzyonu-ile-10-saniyede-analitik-zekanizi-olcun-2848757>

Bir nesnenin boyutunun diğer benzer nesnelere kıyasla giderek kısalması perspektif kurallarıyla ilgili uzak ve yakınlık hakkında algı yanılsaması meydana gelir (Kızıl, 2000). Ponzo optik yanılsamalar olarak tanımlanan perspektif optik yanılsamalar, özellikle iki boyutlu yüzey alanlarında farklı boyutların algılanmasına neden olabiliyor. Beynin aslında mekanda meydana gelmeyen bu algı yanılgılığı ve çarpıtılan bu yanılsamalar ortaya çıkmıştır. Her iki sarı çizgi de aynı uzunlukta olsalar bile beynin perspektif algısında oluşan daralma nedeniyle tren raylarını

GÖRSEL SANATLARDA ALGI VE OPTİK İLLÜZYON KAVRAMLARIN ÖNEMİ

andıran bu resim üst sarı çizgi daha uzun algılama eğilimindeyken siyah çizgilerde giderek küçülen farklı boyutlarda algılanmasına neden olmuştur.

Görsel Algıda Yanılsama ve Optik İllüzyon

Resim sanatının doğasında var olan yanılsama kavramı, "bir resim çalışmasındaki görüntünün gerçek dünya nesnesi ve gerçekliği olarak tanınabilmesi anlamına gelir. "Beti" plastik sanat ve yontu sanatın gerçekliğini ifade eden sanatsal bir kavramdır. Ve konuyla ilgili bir yanılsama varsa ifade biçiminin gerçekliği olarak anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yanılsama, çoğunlukla üç boyutlu olan gerçekliğin varlığını, iki boyutlu bir yüzeyde tasvir etmeyi sağlayan "bir sanat eserinde gerçekliğin yeniden tasarlanması" anlamına gelmektedir (Sözen ve Tanyeli, 2003, akt; Beyoğlu, 2015). Görsel yanılsamalar olarak da bilinen optik yanılsamalar, gerçek, gerçeklikten sapan bir görüntüyü algılama olgusu olarak ifade etmiştir. Bu yanılsamalar, gözlerimiz ve beynimiz görsel bilgiyi gözlemlenen nesnenin veya sahnenin fiziksel özellikleriyle çelişecek şekilde yanlış yorumladığında veya işlediğinde ortaya çıkar. Optik yanılsamalar, çarpık resimler, değişen renkler veya yanıltıcı desenler gibi çeşitli biçimler alabilir ve bunların hepsi görsel algıda yanılsamaya neden olduğu görülmektedir. Bilim insanları ve psikologlar bu yanılsamaları inceleyerek ve anlamlandırarak görsel sistemin nasıl çalıştığı ve beynin aldığı görsel uyarınları nasıl yorumladığı daha iyi anlaşılmaktadır.

Resim 3 (solda) ve Resim 4 (sağda). Optik İllüzyon Örnekleri. Kaynak: <https://www.malumatfurus.org/optik-illuzyon/>

Lerner, görsel algıyı, görsel ve duyuusal uyarınlarla bilginin edinilmesi bu bilginin işlenmesi, yorumlanması olarak tanımlamıştır. Görsel olarak algılanan nesnede, görsel farklılaşma, görsel şekil-zemin ayrımı, görsel tamamlayıcılık, mekansal ilişkiler ve görsel dizeler...Gibi unsurlardan oluştuğunu belirtmiştir (Tuğrul ve Aral; Erkan-Etikan, 2001). Lerner'e göre; dikkat, hafıza ve çeşitli duyuusal uyarınlara rolü de dahil olmak üzere görüşü etkileyen çeşitli faktörleri araştırmış, bulguların görmede yer alan karmaşık süreçlere ışık tuttuğu ve insanların görsel uyarınlara çevreleriyle nasıl etkileşime girdikleri hakkında değerli bilgiler sağladığı sonucuna varmıştır. Korteksin bilişsel dalları, tanıma için kullanılan çeşitli bilgi türlerini ayırt etmede önemli bir rol oynamaktadır. Bu türlerden biri, nesnelere

tonlarına ve tonları ayırt edilmesini sağlayan renk olmuştur. Doku, nesnelere dokusal niteliklerine veya görsel kalıplarına göre tanımlanmasını sağladığı için önemli bir yönü olmuştur. Bu farklı bilgi türlerinin özel olarak işlenmesi yoluyla, korteksin bilişsel olarak çevredeki dünyayı algılama ve tanıma yeteneğine katkıda bulunmuştur. Görsel algı, karmaşık süreçleri içeren, ışık uyarıcılarının değerlendirilmesini sağlamıştır. Göz, ışığı algılayan bir alıcı tabakaya sahiptir. Göz bebeği ışık alımını düzenlemek için büzülür ve büyür, ışık adaptasyonlarını toplayan sinir lifleri ise tüm uyarıyı koordine eder ve bunları görme sinirleri adı verilen iletiler aracılığıyla beyne gönderir. Beyinde tüm veriler normal fonksiyonlar tarafından değerlendirilir ve görsel algı ortaya çıkarır (Fotios, 2006, akt: Uğur, 2019). Diğer algısal süreçler gibi, algısal görme süreci de nesnelere ve özneleri içermektedir. Görülen bir cisim göz merceğinden geçtiğinde, ana hatları, kütlesi ve rengi ile birlikte beyin tarafından görüntü olarak kaydedilir. Fakat burada her şeyden önce, gözlerin algılayabilmesi için beyinin algılayabilmesi gerekmektedir. Bu algıyı bilme sürecinde vizyonun özelliklerini deneyimlerinden öğrenir. Vizyon sadece iyi görmekle ilgili değildir. Vizyonun ancak anlamlandırmayı ve yorumlayabilmesi beyinle ilgilidir. Vizyonun gerçekleşmesi sırasında bireyin nesneyi algılaması ve anlamlandırması için çeşitli bilişsel süreçler devreye girmektedir.

Görsel algı ancak deneyim yoluyla fark edilebilir ve bu ayrımları anlayabilir. Görsel algı önceki deneyimlerle bağlantı kurarak görsel uyarıyı anlamlı bir şekilde ayırt eder, yorumlar, sınıflandırır ve genelleştirir ve bu görsel duyumlardan aldığı bilgileri beyne kayıt yapmaktadır. Beyin, gelen görsel uyarıyı işler, ilgili özellikleri çıkarır ve bunları depolanmış temsillerle eşleştirir. Beyin nesneyi anlamlı bir şekilde tanımasını ve yorumlamasını sağlar. Genel olarak bir vizyonun gerçekleştirilmesi sırasında nesnelere algılanması ve anlaşılması için gözle beyin birlikte bilişsel süreçlerden geçirir. Dikkat mekanizmaları, odağı ilgilenilen nesneye yönlendirmede, alakasız bilgileri filtrelemede ve algıyı geliştirmede çok önemli rolleri olmuştur. Ayrıca, bellek ve yürütücü kontrol gibi üst düzey bilişsel işlevler, algılanan nesnenin bireyin hedefleri ve niyetleri doğrultusunda düzenlenmesinde, yorumlanmasında rol oynamıştır (Tuğrul, Aral, Erkan ve Etikan, 2001). Vizyon yanılsama, psikolojik görmeyle ilgili bir olgu olduğu için beynin tasarımı algılama sürecinde görsel yanılsamalar da dahil olmak üzere yanıltıcı formların analizini işlemiştir. Tasarımla olan ilişkiyi yanıltıcı gerçeklikte devam etmiş ve yanıltıcı formların algılanmasına yol açmıştır (Lehimler, 2021). Görsel algı süreci, bireyin bir seçim yaparak görsel süreci gerçekleştirmeye başladığı anda başlar. Vizyon bir yapıtı algılanmasındaki en önemli anlam olduğunu söylenebilir. Bireyin, yapıtı görmesi ve gördüğü işin farkına varması, bireyin yapıtı tanıması için bir önkoşul olmaktadır. Birey önce nesnelere, resimleri, resimleri ve renkleri algılar, ardından görsel olarak onları bir bütün olarak algılar (Beyoğlu, 2015).

GÖRSEL SANATLARDA ALGI VE OPTİK İLLÜZYON KAVRAMLARININ ÖNEMİ

Resim 5. Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Optik_ill%C3%BCzyon

Resim 5' nin ortasındaki turuncu dairelerden hangisi daha büyüktür? Bu tür soruların cevaplarını görme deneyimleri olasılıkları belirler. Bu aşamada beynimiz daha önce hafızada kaydedilmiş bilgiler ışığında görüş alanını kontrol eder ve cevaplar bulur. Bu tür yanıltıcı bir soruya, Hermann-Ebbinghaus illüzyonunda ortadaki turuncu daire solda daha küçük, sağda daha büyük büyük olduğunu cevaplanabilir ancak bu sadece bir yanılsamadır ve iki turuncu dairenin boyutu aynı olduğu görülmektedir (Uğur, 2019). Doğanın içinden elde edilerek açığa çıkarılan geometrik soyutlamalar zaman, mekan, yaşam, ölüm, kimlik, varlık, yokluk...Gibi kavramları ifade etmektedir. Tabiatın gelen sade yapıların araştırmasında nokta, çizgi, leke, denge, asimetri, ritim, tekrar...Gibi öge ve ilkelerin matematiksel bağıntıları tuvalerde yinelenmekte ve değişen biçimlerde kullanılmaktadır. İki boyutlu düzlemde hacim alanları farklı zıtlıklar ya da monokrom renk değerleri ile çeşitli olasılıklara dönüşebilmektedir (Pazarlıoğlu Bingöl, 2023).

Resim 6 (solda) ve **Resim 7** (sağda). Optik İllüzyon Örnekleri <https://www.leblebitozu.com/dunyanin-en-iliginc-goz-yanilgilari-almi-kavrami-ve-optik-illuzyon-orneklere/>

Resim 6-7' de görüldüğü gibi; Optik yanılsamaların kullanımı, geometrik şekillerin, saf renklerin, matematiksel olarak düzenlenmiş çizgilerin ve noktaların kullanımı - tüm bu grafik ve renk unsurları harekete özgü yoğun görsel etkiler yarattığı gözlemlenmiştir. Bu sanatçılar aynı zamanda ışık, elektromanyetik etkiler ve hatta bazı mekanik yer değiştirme biçimleri...Gibi soyut hareket unsurları da kullanılmıştır. Her iki durumda da izleyici, algıyı bozan ve bir tür optik kenetlenme koşulu yaratan dinamik olayların meydana gelmesinde aktif rol oynamış olduğu söylenebilir. Op-art çalışmaları ise optik yanılsamalar veya optik illüzyonlar yani görsel olarak algılanan görüntü ile nesnel gerçekliğin farklı olduğu durumlar yaratmaya çalışılmıştır. Göz tarafından toplanan ve beyin tarafından işlenen bilgi, uyarıcı kaynağın fiziksel ölçüleriyle eşleşmeyen algılar yaratmıştır (Uğur, 2019).

Resim 8 (solda) Resim 9 (sağda). Renk Asimilasyonu. Kaynak: <https://journalofillusion.net/index.php/joi/article/view/6152/13750#figures>

El Paso'daki Texas Üniversitesi'nden Profesör David Novick tarafından tasarlanan (Resim 8-9) illüzyonda, farklı renklerde görünen kürelerin hepsi aslında aynı renktedir. İlk olarak Van Bezold tarafından tanımlanan bu fenomen, diskin renkleri onu kaplayan ızgara çizgilerine benzediği için (eklemeli renk karışımı) uygun bir şekilde “asimilasyon” olarak adlandırmıştır. Renk asimilasyonu ya da renk özümsemesinin karşıtı renk kontrastıdır. İkincisi, yanıl inhibisyon temelinde bir dereceye kadar anlaşılabilir, ancak asimilasyonun nöral mekanizmaları anlaşılabilir. Renk asimilasyonu ise iki rengin algısal olarak bir arada gruplandırıldığı ve görünen renk farklılıklarının azaldığı durumların ortaya çıkmıştır (Ayhan ve Ünal, 2020). Çevreye bakıldığında, büyük görüntüler daha küçük görüntülere oranla daha yakın görünür bu illüzyonda; uzaklaşan nesnelere gittikçe küçülür derinlik ve mesafenin algılanması sağlanmış olur. Tabiattaki nesnelere gözlemlendiğinde, beyin üç boyutlu bir algı oluşturmak için her gözün gördüğü görüntülerdeki küçük farklılıkları kullanılmıştır. Stereopsis olarak bilinen bu fenomen nesnelere mesafesini doğru bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olur. Daha büyük görüntüler söz konusu olduğunda, görülme alanı daha büyük bir kısmını işgal etme eğiliminde olmuş ve daha yakın görünmelerini sağlamıştır. Öte yandan, daha küçük görüntüler görüş alanımızda daha az yer kaplar ve daha uzak görünmelerini sağlar.

Derinlik

Bir nesnenin boyutunun benzer başka bir nesneye göre giderek küçülmesi, o nesnenin uzaklığı hakkında bilgi verdiği söylenebilir (Kızıl, 2000). Nesnelere birbiriyle örtüştüğünde, örtüşen nesne örtüşen nesnenin öncesinde algılanmasını sağlar (Zelanski ve Fisher, 1996). Resim 10-11' de iki boyutlu bir tasarımda mekan zorunlu olarak düz bir yüzeyde gerçekleşir, genişliği ve derinliği oluşur ancak algı yanlış olan önemli kısmı olan üç boyutlu bir nesnenin iki boyutlu yüzeyde tekrar üç boyutlu olarak algılanması sağladığı görülmektedir. Gölgeleme ve perspektif yasaları tarafından sağlanan derinlik algısı, ışığın düz bir çizgide ilerlemesinden ve göze giren ışık, ışınları yalnızca gözbebeğinden görülmesinden kaynaklı olduğu söylenebilir. Paralel düz çizgilerin uzantısı olan ışık ışınları, derinlik ve mesafeyi

GÖRSEL SANATLARDA ALGI VE OPTİK İLLÜZYON KAVRAMLARIN ÖNEMİ

algılamamızı sağlayan ipuçlarından biri olmuştur. Nesnelerin göreceli büyüklükleri derinlik ve mesafeyi algılanmasına yardımcı olmuştur.

Resim 10 (solda) ve Resim 11 (sağda). Derinlik Yanılsama Örnekleri Kaynak: <https://www.tablohane.com/siyah-beyaz-optik-illuzyon-tuneli-mdf-tablosu-TH024322>

Yakınlık ilkesi değerlendirildiğinde birbirine yakın olan öğelerin bir bütün ya da grup olarak algılanması söz konusudur. Bir diğer grup eğilimi gösteren yapı ise yönelim devamlılığıdır. Aynı yöne doğru oluşan yapılar grup olarak algılanabilmektedir (Bingöl ve Özkaya, 2020). Gestalt psikolojisinde olduğu gibi beyin, birbirine yakın unsurları gruplayabilir, birbiri ardına gelen yapıtları tamamlayabilir, tamamlanmamış alanlardan sonra aynı şekli devam ettirebilir ve ritim de dahil olmak üzere tekrarlayan yapılarla görsel yanılsamalar yaratabilir.

Önemli olan nasıl gördüğümüz değil, ne gördüğümüzdür. Anlamak, özümsemek ve yorumlamak bir düşünce sürecidir ve Piaggi'nin bilişsel yaklaşımı, Gestalt psikologlarının kuramları, tasarım ilkeleri ve renk kuramı da bu süreçte rol oynar (Yüksel, 2002). Nesnelere veya görüntülere görme mesafesinde uzaklaştıkça, nesnenin yüzey dokuları giderek belirginliği kaybolduğu görülmektedir. Bu durum, görme mesafenin ve açısının etkilerinden kaynaklı olduğu denilebilir. Bir şeyi yakından incelediğimizde, dokudaki ince ayrıntıları ve ince varyasyonları görülebilir. Bununla birlikte, nesne ile göz mesafesi arttıkça ayrıntıların görülmesi azalır ve nesnenin yüzey dokusu daha pürüzsüz görülmektedir.

Hareket

Resim 12. Rotating Snakes, Akiyoshi Kitaoka, 2003. Kaynak: <https://michaelbach.de/ot/mot-snakes/>

Bu tasarımda görsel hareket adı verilen etkiler ve algılar vardır. Bir nesnenin veya varlığın dokusu, şekli ve kontur öğeleri fiziksel yapılarına bağlı olarak ışık enerjisi farklı etkiler ve titreşimler ürettiği görülmektedir. Bu dış faktörler gözün görme yeteneği ve zihnin algılama yeteneği görsel motorun anlamını ve gücünü belirlemiştir. Tasarım öğelerinin ürettiği bu hareketlerin etkileri tamamen görsel algıya dayalı olduğu söylenebilir. Optik teknolojideki deşifre edilmiş hareketler, görüntünün siyah beyaz kısımlarındaki sinir sinyallerindeki farklılıklardan oluşur. Yan yana dizilmiş siyah beyaz kısımlar, açma ve kapama sinyalleri gönderilerek farklı zamanlarda algılanır. Mesafe ve derinlik algısının bir diğer unsuru da hareket algısıdır. Hareket ederken, yakınıımızdaki nesnelere uzaktaki nesnelere göre daha hızlı hareket ettiği görülmektedir. Beyin, nesnenin göreceli mesafesini belirlemek için mesafenin hızını dikkate alır. Bu ipucuna hareket paralaksı denilmektedir.

Sonuç

Bu araştırma sürecinde, asimilasyon ve lateral inhibisyon gibi mekanizmaların şekilleri, etkilerini ve işlevlerini daha iyi anlamak için birlikte gruplandırılmıştır. Bu mekanizmalar psikoloji, biyoloji ve bilişsel bilimlere dahil olmak üzere çeşitli alanlarda çok önemli bir rol oynamaktadır. Asimilasyon, yeni bilgilerin mevcut bilgi veya şemalara dahil edildiği ve dünyanın daha iyi anlaşılmasına yol açan süreci ifade eder. Lateral inhibisyon ise kontrast ve algıyı arttırmak için komşu nöral yolların inhibisyonunu içerir. Araştırmacılar, bu mekanizmaları inceleyerek ve kategorize ederek, çeşitli bilişsel süreçlere ve fenomenlere nasıl katkıda bulduklarına dair içgörüler kazanabilir ve sonuçta insan zihni ve karmaşıklıkları hakkındaki anlayışımızı geliştirebilirler. Bu tür işlemler, algısal sistemin fiziksel çevre hakkında öğrenilmiş bilgileri kullanarak uyarıcı belirsizliklerini rasyonel bir şekilde çözmesine olanak tanımıştır. Bu tür bilgiler, dış dünyanın nasıl görüldüğü, yönetilen algısal organizasyon kurallarını etkilemiştir. Görsel algı iletişimsel bir süreçtir, bu süreçte, duygusal ve estetik bakış açıları ifade edilmiştir. İzleyicinin bir sanat eseriyle karşılaştığında tüm dikkati o esere odaklaması halinde görsel algıda farklı anlamlandırma duygusu oluşabilir. Bir bireyin görme alanında bir analiz yapabilmesi için sadece mevcut deneysel bilgisi değil, sosyo-kültürel algı düzeyi de önemsenmelidir. Bireyin içinde yaşadığı çevre, o çevreden kaynaklanan kültür ve o kültür düzeyinden kaynaklı görsel deneyim, sanat eserinin anlamına uygun kültür betimleme oluşturabilir. Gözün gördüğü her şeyin doğru algılanması veya yanılması gözün fizyolojik yapısından kaynaklanmaktadır. Göz, görsel bilgiyi işlemek için birlikte çalışan birkaç bileşenden oluşur. Kornea ve lens, ışığı fotoreseptör adı verilen özel hücreler içeren retinaya odaklamaya yardımcı olur. Çubuklar ve koniler olarak bilinen bu fotoreseptörler, ışığı daha sonra optik sinir yoluyla beyne iletilen elektrik sinyallerine dönüştürür. Beyin bu sinyalleri işler ve onları gördüğümüz görüntüler olarak yorumlar. Gözün karmaşık yapısı, nesnelere doğru algılanmasına ve

GÖRSEL SANATLARDA ALGI VE OPTİK İLLÜZYON KAVRAMLARIN ÖNEMİ

derinlik algısı ve optik yanılsamalar gibi görsel yanılsamaların yaratılmasına izin verir. Bu algı gözlerden beyne iletilir ve beyinde anlam kazandığı söylenebilir. Yeniliğe, öğrenmeye ve estetik kültürü keşfetmeye istekli olan bireyler çevrelerine ilgi duyduğu söylenebilir. Optik yanılsamalar, çarpık resimler, değişen renkler veya yanıltıcı desenler gibi çeşitli biçimler olabilir ve bunların hepsi görsel algıda yanılsamaya neden olduğu görülmektedir. Bilim insanları ve psikologlar bu yanılsamaları inceleyerek ve anlamlandırarak görsel sistemin nasıl çalıştığı ve beyin aldığı görsel uyarıların nasıl yorumladığı daha iyi anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak; çalışmanın konusunu oluşturan çeşitli kavramlar araştırma bağlamında incelenmiş, birbirleriyle olan ilişkileri görsel algı ve yanılsama kavramları çerçevesinde saptanmış, örneklerle gösterilmiştir.

KAYNAKÇA

- Ayhan, İ. ve Ünal, G. (2020). "Görsel yanılsamalar bağlamında görsel algının esasları", Nesne Psikolojik Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 18.
- Beyoğlu, A. (2015). "Sanat Eğitiminde Algı, Görsel Algı ve Yanılsama: Victor Vasarely'nin Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2015, Cilt 17 Sayı 1.
- Bingöl, M. ve Özkaya, N. F. (2020). "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Alanında Temel Sanat Eğitimi Uygulamaları", İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. Cilt 6, Sayı 1.
- Çağlayan, E. (2018). "Temel Sanat Eğitiminde Renk Olgusu", İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 7, Sayı: 1.
- Uğur, E. (2019). "Op-Art (Optik Sanat) Akımının Görsel Algı ve Grafik Tasarım Kavramları Açısından Tanımlanması", Iğdır Üniversitesi Sos Bilimler Dergisi, Sayı: 17, Ocak 2019, Sayı: 17.
- Fotios, S., Goodman, T. and Berman, S. (2006). "Chromatic adaptation and the Relationship Between Lamp Spectrum and Brightness, Lighting Research & Technology", Sage Journals, Volume 38, Issue 1.
- Genç, A. ve Sipahioğlu, A. (1990). Görsel Algılama, Sanatta Yaratıcı Süreç, İzmir, Sergi Yayınlar.
- Geçen, F. (2022). Güzel Sanatlarda Farklı Bakışlar, Book Chapter Yayıncılık, Livre de Lyon.
- Kızıl, F. (2000). Objelerin İki-Üç Boyutlu Grafik Anlatımı Ve Zihinde Canlandırma, İstanbul, Mimar Sinan Üniversitesi.
- Lehimler, Z. (2021). Görsel ve Optik Yanılsama Arasındaki Fark. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 123,

- Pazarlıođlu Bingöl, M. (2023). "Çađdaş Sanatta Dođanın İzlerine Dair Bireysel Söylemler", TOJDAC (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication). Cilt 1, Sayı 13,
- Pazarlıođlu Bingöl, M. (2021). Renk Algısı. (Kitap Bölümü) Uygarlık Tarihinde Renk. Editör: Adnan Tepecik. Sistem Ofset Bas. Yayın, 1. Baskı, Ankara.
- Tuđrul, B., Aral N., Erkan, S., Etikan, İ. (2001). "Altı Yaşındaki Çocukların Görsel Algılama Düzeylerine Frostig Gelişimsel Görsel Algı Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi", Journal of Qafqaz University, Cilt 8.
- Yuksel, R. (2002). "Plastik Sanatlar ve Algıda Yanılsama", Anadolu Sanat Dergisi, Sayı 12.
- Zelanski, J.P. & Fisher, M. P. (1995). Design Principles and Problems, Publisher: Wadsworth Publishing.

İnternet Kaynakçası

https://bilsenbesergil.blogspot.com/p/4_19.html